

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АРХИТЕКТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ

С.Т.Кожобаева, к.арх., доцент,¹

М.Б.Абдылдаев, профессор МААМ,¹

Э.С.Рысбекова, к.т.н., доцент,²

¹Кыргызский государственный технический университет им.И.Раззакова

²Ошский технологический университет им.М.М.Адышева

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15380708>

Аннотация. В статье исследуются тенденции современного архитектурного образования в Кыргызстане, которые обусловлены ростом урбанизации и потребностью в квалифицированных архитектурно-дизайнерских кадрах. Также в статье представлен краткий обзор истории архитектурного образования в стране и предлагается новая концепция развития, основанная на перспективных направлениях и анализе традиционных методов обучения.

Ключевые слова: архитектура, профессия архитектор, архитектурное образование, перспектива, направления, развитие, традиции, история.

Abstracts. The article explores the trends of modern architectural education in Kyrgyzstan, which are conditioned by the growth of urbanisation and the need for qualified architectural and design personnel. The article also presents a brief overview of the history of architectural education in the country and proposes a new concept of development based on promising trends and analysis of traditional teaching methods.

Keywords: architecture, architectural profession, architectural education, perspective, directions, development, traditions, history.

Annotatsiya. Maqolada Qirg'izistonda zamonaviy me'moriy ta'lim tendensiyalari o'rganiladi, bu tendensiyalar urbanizatsiyaning o'sishi va malakali me'moriy-dizayner kadrlarga bo'lgan ehtiyoj bilan bog'liq. Shuningdek, maqolada mamlakatdagi me'moriy ta'lim tarixiga qisqacha nazar tashlanadi va an'anaviy o'qitish uslublarini tahlil qilish va istiqbolli yo'nalishlar asosida rivojlanishning yangi konsepsiyasi taklif etiladi.

Kalit so'zlar: arxitektura, me'morlik kasbi, me'morchilik ta'limi, istiqbol, yo'nalishlar, rivojlanish, an'analar, tarix.

Введение. Говоря о важности развития архитектурного образования хотелось бы сначала дать пояснение. Итак, Архитектор — одна из древнейших профессий, которая в странах Древнего Востока считалась престижной и была доступна лишь представителям знати. Например, в Древнем Египте будущие архитекторы начинали обучение в школе писцов, а мастерство обычно передавалось в семье от поколения к поколению. В Древней Греции подготовка архитекторов осуществлялась в небольших частных школах под руководством опытных мастеров. О характере архитектурного образования в античности можно судить по труду римского архитектора Витрувия «Десять книг об архитектуре», где подчёркивается важность комплексного подхода к обучению. Согласно Витрувию, архитектор должен обладать знаниями в области строительных материалов, конструкций,

геометрии, астрономии, истории и философии [3]. В период Римской империи начали создаваться специализированные школы для подготовки архитекторов. Этот опыт впоследствии был перенят Византией и странами Ближнего Востока, где архитекторы решали новые задачи, связанные со строительством культовых сооружений. В городах Западной Европы архитектурное образование развивалось в рамках цеховых мастерских, обеспечивавших преемственность ремесленных традиций, которая в последствии сохранилась до наших дней.

С наступлением эпохи Возрождения в Италии и других странах Европы цеховая система обучения претерпела значительные изменения. Известный архитектор и теоретик Леон Баттиста Альберти в своём трактате «Десять книг о зодчестве» описывает архитектора как универсального мастера, сочетающего в себе качества художника и инженера. Такие выдающиеся зодчие, как Брунеллески, Браманте и Микеланджело, прошли именно такое цеховое обучение. В последствии это дало начало для формирования инженеров-строителей на базе архитектурного образования.

В XVII–XVIII веках в Италии, Франции и других европейских странах начали появляться академии изящных искусств, где наряду с художниками и скульпторами стали обучать архитекторов. В академических мастерских учащиеся получали практические знания под руководством опытных архитекторов, а также изучали универсальные курсы архитектуры, имеющие научную ценность для своего времени [2].

К середине XIX века во Франции, Германии, России и других странах были основаны высшие технические учебные заведения, включая инженерно-строительные институты. Это стало началом разделения профессии на два направления: архитектора-художника, ориентированного на проектирование монументальных зданий, и инженера-архитектора, специализирующегося на утилитарных постройках [2].

Актуальность. Перед рассмотрением разработки новых направлений архитектурного образования в современных условиях развития Кыргызстана сделаем краткий обзор истории с чего началось формирование и как в дальнейшем развитие специальности архитекторов в Кыргызской Республике. Итак, анализируя весь путь образовательного процесса можно констатировать, что архитектурное образование – одно из самых сложных направлений подготовки, включающее множество программ, позволяющих впоследствии грамотно спроектировать какое либо здание или сооружение и дать ему достойную оценку по целому ряду категорий. Изначально, готовясь к профессиональной деятельности на теоретической основе, будущий архитектор в той или иной мере должен уметь работать с материалом для реализации своего проекта.

Методология исследования. Исследование основано на сборе информации и анализе полученных данных. Работа выполнялась посредством изучения и систематизации литературных источников, научных публикаций и электронных материалов в интернет ресурсах. Границы данного исследования охватили исторические этапы с древнего периода до настоящего времени. Анализ исследуемого материала был обобщен и кратко описан в данной статье.

Результат исследования. История архитектурного образования в Кыргызстане началась в 1965г. с основания Архитектурно-строительного отделения во Фрунзенском политехническом институте. Далее в 1967г. по инициативе известного архитектора П.П.Иванова была образована первая профильная кафедра «Архитектура», готовящая

будущих архитекторов. На кафедре работали В.Курбатов, М.Омуркулов, В.Е.Нусов, В.А.Голубев, М.А.Мануйлова и др. Первый выпуск архитекторов состоялся в 1970г. Уже с первых лет участия лучших дипломных проектов выпускников архитектурных вузов и факультетов во всесоюзных смотрах работы студентов ФПИ стали привлекать внимание архитектурной общественности и ежегодно отмечались высокими наградами. В 1977г. из отделения архитектуры был создан Архитектурный факультет ФПИ. За годы функционирования архитектурного факультета ФПИ создана одна из самых сильных архитектурных школ не только отечественного, но и международного уровня. Воспитаны выдающиеся архитекторы и зодчие. Заложена основа научной архитектурной школы. Созданы архитектурные научно-исследовательские центры и творческие мастерские. За все время существования кыргызская архитектурная школа адаптировалась под разные условия времени, она пережила перестройку, застой и все же продолжала готовить сильные кадры для Республики. После распада советского союза она была в составе Кыргызского архитектурно-строительного института, а потом до недавнего времени как Института архитектуры и дизайна в составе Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры им.Н.Исанова. На сегодняшний день, с 2022 года Институт архитектуры и дизайна функционирует при Кыргызском государственном техническом университете им.И.Раззакова и имеет самостоятельную структуру в состав которой входит 7 кафедр: «Архитектура», «Градостроительство», «Дизайн архитектурной среды», «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия», «Художественное проектирование изделий», «Начертательная геометрия и графика», «Дизайн». По классике многолетнего опыта каждая кафедра готовит архитекторов и дизайнеров в соответствующем направлении и имеет широкую палитру многоступенчатого образования. Другими словами, подготовка архитекторов сегодня ведется по всем ступеням академической степени, т.е. от бакалавров до докторов. Применяются как традиционные так и современные методы обучения. Практика показала, что во всем мире с переходом на новые форматы графических работ возрастают требования к подготовке специалистов. Традиционная подготовка становится одним из начальных этапов, которая в дальнейшем должна усовершенствоваться и иметь более высокий уровень, соответствующим сегодняшним рынка труда и требованиям заказчиков.

Поэтому, как оказалось, в современном мире в условиях глобализации, высоких цифровых технологий, постоянного обновления и обработки данных, традиции уступают место и постепенно отходят на задний план. В некоторых случаях даже наблюдается некое обесценивание и замена на более инновационные методики. Однако необходимо отметить, что все же традиции выступают одним из регуляторов общественных отношений, передаваясь из поколения в поколение [1]. Так, например, одной из устоявшейся традиции в архитектурном образовании можно назвать подход к рисунку, например, на вступительных экзаменах и на подготовке к ним, уже много лет подряд предлагается нарисовать голову, как правило, какого-либо мыслителя, воина или героя древнегреческих мифов. Для чего именно будущему архитектору так важно передать портретное сходство, разобраться в строении черепа и пропорциях лица — отдельно не поясняется. Также устоявшейся традицией в архитектурном образовании является обязательная разработка клаузуры, архитектурной графики и проекта именно вручную. Эти традиционные методы способствуют раскрытию таланта и способности, подготовки

студента к специальности, выработки терпения, уверенности выбора и т.д. С развитием научно-технического и информационного процесса совершенствуются все уровни проектных работ. Архитекторы сегодня работают на компьютерах, проекты распечатывают на принтерах, презентуют с помощью визуализации. Традиционные методы остаются только лишь в образовательном процессе и то только на начальных этапах.

С глобальным переходом общества на высокие информационные технологии, цифровизацию и даже использование искусственного интеллекта во всех сферах профессиональной деятельности дает некую точку отсчета. На сегодняшний день в области архитектуры и дизайна комплексное использование инновационных методов при создании проектов достигают невероятно больших результатов. Можно привести очень много мировых примеров, где создавались и возводились высотные здания, спортивные сооружения, выставочные комплексы, аэропорты, мосты, тоннели и т.д. Архитектура как пример инновационных решений показала миру свою уникальность не только в эстетических или художественных качествах через футуризм и авангард, но и как комплекс современных инженерных решений, воплощенных в жизнь. Именно в архитектуре заложены все жизненные процессы, от идеи до умного здания.

Как и во всем мире развитие современной архитектуры и дизайна за последние годы активно наблюдается и в Кыргызстане. Урбанизация городов динамично набирает обороты с каждым годом. Особенно, это проявляется в крупных городах, таких как Бишкек и Ош. Существующая и сложившаяся еще в советские годы застройка городов на сегодняшний день все время претерпевает изменения. Территория города растянулась на несколько десятков километров, что обусловило изменение в объемно-пространственной и градостроительной структуре. Подготовка традиционных архитекторов в учебных планах не предусматривала рассмотрения вопросов глобальной и масштабной перестройки существующей инфраструктуры города. Еще несколько лет назад, стихийная застройка существующей агломерации города не имела четких обоснований и складывалась только исходя из коммерческих решений.

Когда началась глобальная реконструкция уже сложившейся застройки города с целью ее улучшения, то назрела необходимость открытия специальности «Реконструкция и реставрация сложившейся застройки» в Кыргызском государственном университете строительства, транспорта и архитектуры. Это была одна из единственных специальностей, открытых в средней Азии и вот уже на протяжении 15 лет готовит архитекторов-реставраторов, что является актуальной во всем мировом пространстве. Мы наблюдаем, как динамичность строительства новых зданий в существующей инфраструктуре города возрастает с каждым годом. Рассмотрение вопросов градостроительного планирования и далее морфологии общей застройки становится одним из актуальных вопросов. Новые здания не должны строиться хаотично. Они должны гибко и эстетично вписываться в городскую среду. Каждая страна обладает уникальными традиционными объектами, представляющими особую ценность для ее культуры. В то же время устойчивое развитие, в том числе за счет культурного разнообразия, является актуальной темой на протяжении последнего десятилетия, что отражено, в частности, в резолюции ООН. Архитектура города, особенно его

историческая застройка, имеет большое значение и указывает на его происхождение и развитие, поэтому такая застройка должна быть уникальной и узнаваемой [6].

В настоящее время часть ценных объектов архитектуры в Кыргызстане находится в ненадлежащем состоянии, и многие из них, находящиеся ранее в городе Бишкек были уже снесены. Это становится поводом для беспокойства, потому что город, потерявший свои культурные ценности, теряет свою, «душу» и больше не может выполнять функции образования, воспитания и развития творческого потенциала. Приблизительно половина объектов не используется, независимо от их архитектурных и конструктивных особенностей, физический износ которых негативно влияет на вероятность их уничтожения и утраты объекта. Усугубляет ситуацию и современная популярная культура, которая, в силу своих ограничений, не внушает человеку уважения к традициям. При масштабной реконструкции (что происходит в последнее время в городах Кыргызстана) и возведением в исторической среде города современных зданий на сегодняшний день актуальностью становится гибкое вписанные современной архитектуры в историческую среду. Под термином «историческая городская среда» следует понимать наиболее старые (исторические) части города и городские территории, включающие первоначальное градообразующее ядро, которые приобрели культурологическую и региональную ценность по мере старения городской среды и образующих ее элементов. Основная задача каждого архитектора, проектирующего в исторической городской среде, включает в себя два важных аспекта: 1. Защита окружающей архитектурно-исторической среды, исторической целостности застройки. 2. Преобразование окружающей архитектурно-исторической среды в соответствии с потребностями человека, совмещающее в проекте старое и новое, сохраняющее архитектурные традиции [6].

Исходя из этого в своей работе кандидат архитектуры И.М. Алексеев выделяет несколько принципов сохранения архитектурных традиций:

- реновация посредством возрождения средовой определенности;
- формирование единой системы средств архитектурного дизайна, соответствующей характеру исторического окружения;
- воссоздание утраченной застройки посредством реконструкции уже построенных объектов или возведения новых, со масштабных историческому пространству;
- образ как стилистический фактор, который обязательно должен быть отражен при реновации объекта исторической архитектурной среды;
- сохранение культурной и национальной самоидентификации и воспитание патриотизма;
- сохранение визуальной преемственности среды;
- сохранение и передача исторической и культурной памяти;
- сохранение культурного разнообразия как один из способов поддержания устойчивого развития. Все эти принципы применимы не только к уникальным объектам, но и к рядовой городской среде, а также способствуют адаптации объектов архитектуры к современным условиям. В современных условиях развития архитектуры к числу основной стратегии обновления и улучшения можно отнести *реновацию* и *ревитализацию*.

Реновация подразумевает снос зданий или целых кварталов города, не являющихся объектами культурного наследия, а также ветхого или аварийного жилья. Реновация

может включать строительство новых объектов как на месте сносимых зданий, так и на новых территориях застройки, при этом изначальная функция здания или сооружения может сохраняться или меняться [8].

Ревитализация, которая в контексте урбанистики обозначает процесс воссоздания и оживления городского пространства. Основной принцип ревитализации заключается в раскрытии новых возможностей старых территорий и построек. В процессе ревитализации используется комплексный подход с целью сохранения самобытности, аутентичности, идентичности и исторических ресурсов городской среды [9].

Реновация и реконструкция объектов связаны с восстановлением эксплуатационных показателей и усилением несущих конструкций зданий. Но немаловажным фактором является воссоздание и сохранение исторического облика здания — его фасадов. Такие восстановительные работы нуждаются в индивидуальном подходе, отличающемся от проектных решений в процессе нового строительства. Историческая застройка в настоящее время считается одним из ключевых элементов городской среды и не уступает по степени значимости памятникам архитектуры, а ее потеря приводит к искажению внешнего вида города, что пропорционально ущербу, причиненному разрушением памятников и ансамблей. Сама реновация осуществляется за счет следующих методов (с заменой или сохранением первичной функции):

- снос и новое строительство;
- модернизация инженерных коммуникаций и усиление несущих конструкций;
- перепланировка и перепрофилирование помещений;
- пристройка, надстройка площадей.

Таким образом можно констатировать тот факт, что масштабное изменение и развитие архитектуры ставит задачи в подготовке кадрового потенциала, грамотно разбирающегося в компетентных вопросах и сочетающего в себе современного архитектора, умеющего решать вопросы не только архитектурного проектирования, но и задачи реконструкции, реновации, ревитализации, реставрации, модернизации и усовершенствования.

Анализируя данную ситуацию и сложившуюся обстановку вокруг урбанизации и архитектурного обновления города с точки зрения культурного наследия возникла необходимость разработать концепцию нового направления в подготовке архитекторов по направлению «Архитектурная реновация». Реновация в городах Кыргызстана происходит уже на протяжении более 20 лет, однако это было направлено в основном в коммерческое русло. Архитектура никогда не должна быть рынком, она должна нести в себе идеологию и культуру. Ведь именно оставшиеся в истории знаменитые сооружения дают неисчерпаемое наследие, идентичность и культуру. Совершенно новое направление «Архитектурная реновация» - это будет глоток свежего воздуха, это будет одна из первых и уникальных специальностей, которая даст стране и миру архитекторов современности. На основании вышеприведенного анализа была разработана концепция нового направления «Архитектурная реновация», которая в данный момент уже сформирована как специальность. В 2023 году Министерством образования и науки утверждён рабочий учебный план новой специальности «Архитектурная реновация», а также получено разрешение на формирование и набор групп студентов по данному направлению.

Процесс обучения студентов по новому направлению позволит сформировать компетентных специалистов и подготовить профессиональных архитекторов, решающих вышеизложенные в контексте вопросы развития современной архитектурной среды с историческими и традиционными корнями, несущую в себе культурный образ, идеологию и наследие Кыргызстана. Ведь для понимания процессов архитектурной реновации городской застройки, для развития новейшей национальной архитектуры на сегодняшний день нужно знать, что с архитектурой было в прошлом, и думать о том, что ее ждет в будущем. Если посмотреть зарубежную практику, то можно отметить, что в настоящее время уже накоплен некоторый опыт реновации в различных городах мира. Рассмотрение зарубежного и отечественного опыта адаптации архитектуры поможет выяснить, какие методы позволяют сохранить архитектурные традиции для зданий и сооружений.

Заключение. Таким образом, на основе рассмотрения вопросов подготовки специалистов, занимающихся вопросами не только нового проектирования, но и модернизации старого, усовершенствования и обновления существующего наследия был проведен анализ теории и практики архитектурного образования. На основе анализа в условиях масштабной реконструкции и реновации городов Кыргызстана определены стратегические задачи в необходимости подготовки современных архитекторов, умеющих связать традиции и современность, возродить наследие и пропагандировать идеологию, сохранять культуру и возрождать историю, умеющих предвидеть успех и достижения. Концепция разработки современной концепции в подготовке инновационного архитектора свелась к формированию нового направления «Архитектурная реновация».

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Оболенская, Н. И. Архитектурное образование: от традиции к технологии и обратно / Н. И. Оболенская. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 32 (322). — С. 43-45. — URL: <https://moluch.ru/archive/322/73041/> (дата обращения: 04.05.2024).
2. Бархин, Б. Г. Методика архитектурного проектирования / Б. Г. Бархин. — М.: Стройиздат, 1982. — 224 с.
3. Википедия, свободная энциклопедия. [электронный ресурс] URL: <https://ru.wiktionary.org/wiki/этимология>
4. Ричард, Д. Уличный скетчинг / Д. Ричардс; пер. с англ. М. А. Бабус. — Минск: Попурри, 2016. — 264 с.: ил.
5. Юхани Палласмаа. Мыслящая рука: архитектура и экзистенциальная мудрость бытия / пер. с англ. М. Химанен, ред. Н. Карпинская, изд. Классика XXI, 2013 г. — 176 с
6. Е.К. Брендоусова. Методы сохранения архитектурных традиций при реновации зданий и сооружений/ Баландинские чтения. 2020. Том XV. С.16-22. <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-sohraneniya-arhitekturnyh-traditsiy-pri-renovatsii-zdaniy-i-sooruzheniy>
7. Алексеев А.А. Реконструкция и реновация исторически сложившихся площадей в центре Москвы: автореф. дис. ... канд. архитектуры. — М., 2006. — 24 с.
8. Хохлов О.Б. Оценка эффективности проектов и программ реновации жилищного фонда: автореф. дис. ... канд. экон. наук. — Томск, 2006. — 28 с.

9. Барабанов А.А. Социально-культурные и семантические принципы ревитализации индустриального наследия // Эко-потенциал. — 2013. — № 3–4. — С. 237–248.